

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
	Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi	
	Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
	Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
	Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna	
	Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
	Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich	
	O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
	Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич	
	Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
	Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi	
	Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
	Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи	
	Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
	5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi	
	Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna	
	Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi	
	Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.	
	Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna	

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g''iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdoni Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

DUDUQLANISHNI BARTARAF ETISHDA KOMPLEKS YONDASHUV

Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi
 Farg'ona davlat universiteti
 Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada duduqlanish, duduqlanuvchi bolalar nutqining o'ziga xos xususiyatlari, bu nutq nuqsonining bolalar psixologiyasiga ta'siri, nafas, ovoz va artikulyatsion mashqlar, shuningdek, duduqlanishni bartaraf etishda o'yinlarning ahamiyati, kompleks yondashuv, ota-onalar bilan hamkorlik hamda logopedik mashg'ulotlarda qo'llaniladigan samarali metodlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: duduqlanish, nutq, maktabgacha yosh, tembr, ritm, diafragmal nafas, logopedik mashg'ulotlar, ovoz mashqlari, logopedik massaj, mustaqil nutq, o'yin, korreksiya.

Abstract: The article discusses stuttering, the specific characteristics of speech in children who stutter, the psychological impact of the disorder, breathing, voice and articulation exercises, the importance of games in overcoming stuttering, a comprehensive approach, cooperation with parents, and effective methods used in speech therapy sessions with stuttering children.

Key words: stuttering, speech, preschool age, timbre, rhythm, diaphragmatic breathing, speech therapy sessions, voice exercises, speech therapy massage, independent speech, game, correction.

Аннотация: В статье рассматриваются заикание, особенности речи у заикающихся детей, влияние данного речевого нарушения на психику ребенка, дыхательные, голосовые и артикуляционные упражнения, роль игр в преодолении заикания, комплексный подход, сотрудничество с родителями, а также эффективные методы, используемые в логопедической практике при работе с заикающимися детьми.

Ключевые слова: заикание, речь, дошкольный возраст, тембр, ритм, диафрагмальное дыхание, логопедические занятия, голосовые упражнения, логопедический массаж, самостоятельная речь, игра, коррекция.

KIRISH

Nutq – faqat insonga xos bo'lgan, alohida va yuqori darajadagi aloqa shaklidir. Nutqiy aloqa jarayonida insonlar fikr almashadilar va bir-birlariga ta'sir ko'rsatadilar. Bu jarayon til orqali amalga oshiriladi. Til – bu fonetik, leksik va grammatik vositalar tizimidan iborat murakkab tizimdir. Gapiruvchi o'z fikrini ifodalash uchun kerakli so'zlarni tanlaydi, ularni grammatik qoidalarga muvofiq tarzda bog'laydi va nutq a'zolarining artikulyatsiyasi orqali talaffuz etadi.

Nutq funksiyalarining buzilishi inson faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, uning ijtimoiy faolligini pasaytiradi, ruhiy noqulayliklar va psixologik muammolar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Masalan, ayrim so'zlarning noto'g'ri talaffuz qilinishi kishini ijtimoiy muhitda noqulay holatga soladi, atrofdegilar bilan samarali muloqotda bo'lishiga to'sqinlik qiladi hamda o'z fikrini to'liq bayon eta olmasligiga olib keladi. Nutqdagi og'ir buzilishlar – alaliya, rinolaliya, tutilib gapirish kabi holatlar – bolalarning ta'lim dasturlarini o'zlashtirishiga, kasb tanlashiga va ba'zan hatto o'qishni davom ettirishiga ham to'sqinlik qilishi mumkin. Ular bilish faoliyati rivojlanishini susaytiradi va ayrim hollarda intellektual yetishmovchilikka sabab bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan, nutqdagi kamchiliklarni boshqa psixik jarayonlar bilan uzviy bog'liqlikda o'rganish zarurdir.

Duduqlanish nevrotik holat sifatida e'tirof etiladi. Shu sababli, bu muammoni faqat nutq nuqsoni sifatida emas, balki organizmning umumiy tizimida yuzaga keladigan buzilishlar majmui sifatida ko'rish lozim. Duduqlanuvchi bolalarda nafaqat nutqning o'zi, balki vegetativ nerv tizimi, psixo-emotsional holati, kommunikatsiya vositalari va shaxsiy xususiyatlarida ham muhim o'zgarishlar kuzatiladi. Bu esa organizmning adaptatsion imkoniyatlarini kamaytiradi va ijtimoiy dezadaptatsiyani kuchaytiradi.

Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuvda pedagogik, terapevtik va psixologik korreksiya usullari uyg'unlikda qo'llaniladi. Ya'ni patologik tizimlarda vujudga kelgan barcha buzilishlarga bir vaqtda ta'sir ko'rsatish zarur bo'ladi.

1. **Terapevtik vositalar** – duduqlanishni bartaraf etishda dori-darmonlar, fizioterapiya, harakat mashqlari va umumiy sog'lomlashtirish tadbirlarini o'z ichiga oladi.
2. **Psixoterapevtik ta'sirlar** – ruhiy muvozanatni tiklash, o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirish orqali duduqlanishni yengishga xizmat qiladi.
3. **Didaktik usullar** – bolalarda to'g'ri nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar tizimidir. Bu mashg'ulotlar bosqichma-bosqich murakkablashib boradi va logopedik yondashuvga asoslanadi.

Kompleks pedagogik-psixologik davolash tizimi quyidagilarga e'tibor qaratadi:

- nutqiy gimnastika (nafas, tovush, artikulyatsiya mashqlari);
- psixoterapevtik yondashuv (qulay psixologik muhit yaratish, mashg'ulotlarni bosqichma-bosqich murakkablashtirish, bemorning kayfiyatiga ta'sir qilish);
- dori-darmonlar asosidagi dinamik davolash (vegetativ va markaziy nerv tizimini muvozanatga keltirish, pay tortishlarini kamaytirish, tana a'zolarining sog'lom faoliyatini tiklash).

Shuningdek, psixoterapiya duduqlanishni bartaraf etishdagi asosiy vositalardan biridir. Uning maqsadi quyidagilardan iborat:

- shaxsning psixologik barqarorligini ta'minlash;
- nuqson va ijtimoiy muhitga nisbatan sog'lom munosabatni shakllantirish;
- kichik ijtimoiy guruhlar orqali ijobiy ta'sir ko'rsatish.

Psixoterapiyada bolalarning yoshi va psixologik holatiga mos ravishda o'yinlar, rangli didaktik materiallar, mehnat, musiqa, ritmika kabi vositalar qo'llaniladi. Ishontirish (suggestiya) – psixoterapiyaning maxsus metodidir. Bu tashqaridan ta'sir etuvchi ishonch (geterosuggestiya) yoki o'z-o'ziga ishonch uyg'otish (autosuggestiya) shaklida namoyon bo'ladi.

Faoliyat turlarining xilma-xilligi bolalarda qiziqish uyg'otadi. Qo'zg'aluvchan va harakatchan bolalar uchun tinch, shovqinsiz o'yinlar, sust harakatli bolalar uchun esa faollikni oshiruvchi, mustaqillikni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar tavsiya etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv masalasi bir qancha olimlarning ilmiy izlanishlarida yoritilgan. Hamidova M.U. maxsus pedagogika sohasida duduqlanish kabi nutq buzilishlarini psixofiziologik asosda o'rganish zarurligini ta'kidlab, korreksion ta'limning metodik jihatlari aniqlagan. Ayupova M.Y. esa logopediya fanining nazariy asoslarini yoritgan holda, duduqlanish holatlarida logopedik mashg'ulotlarni tizimli tashkil etish muhimligini qayd etgan.

Raxmanova V.S. logopedik korreksiyaning pedagogik va psixologik komponentlariga urg'u berib, duduqlanuvchi bolalar bilan individual yondashuv samaradorligini asoslab bergan. Volkova L.S. va Shaxovskaya S.N. logopedik amaliyotda ritmik mashqlar, nafas va artikulyatsion texnikalarni qo'llash orqali nutq faoliyatini yaxshilash mumkinligini ilgari surgan.

Mo'minova L.R. hamda Maxkamova U.A. tomonidan ishlab chiqilgan texnologik yondashuvlarda esa logopedik o'yinlar va mashg'ulotlar orqali duduqlanishni bartaraf etish tajribalari keltirilgan. Shomahmudova R. va Po'latova X.M. o'quv-metodik qo'llanmasida esa duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarning bosqichma-bosqich tuzilishi, logopedik ritmika va ijtimoiy moslashuv mashqlari tavsiya etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar Farg'ona viloyatidagi maktabgacha ta'lim muassasalarida duduqlanuvchi bolalar bilan olib borilgan logopedik mashg'ulotlarni kuzatish, suhbat va amaliy ishtirok asosida to'plandi. Olingan ma'lumotlar tahlili sifat tahlili usuli bilan, pedagogik kuzatuvlar asosida baholanib, samaradorlik darajalari tavsifiy shaklda umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha va kichik maktab ta'lim yoshidagi bolalarda duduqlanishni bartaraf etishga qaratilgan kompleks yondashuvda logopedik ishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu jarayonda markaziy o'rinni logopedning malakali korreksion ishlari va u qo'llaydigan uslubiy vositalar egallaydi. Hozirgi kunga qadar duduqlanishni bartaraf etishga qaratilgan turli logopedik metodlar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning umumiy maqsadi – bolalarda tutilmay erkin so'zlashish malakalarini shakllantirishdan iboratdir.

Logopedik ishlar odatda guruhli va yakka tartibdagi mashg'ulotlar shaklida tashkil etiladi. Erkin so'zlashuv – nutqning muloqot shakli sifatida guruhlarda mashq qildiriladi. Yakka mashg'ulotlar esa talaffuzni tuzatish va psixoterapevtik mashg'ulotlarni o'tkazishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, logopedik ritmika mashg'ulotlari duduqlanuvchi bolalar nutqini qayta tarbiyalashda yuqori samaradorlikka ega.

“Logoritmika” atamasi ikki so'zdan tarkib topgan bo'lib, “logos” – grekcha “so'z”, “ritmika” esa italyanча “harakatlar aniqligini shakllantiruvchi mashqlar tizimi” degan ma'nolarni anglatadi. Logoritmika – bu nutq va harakatlarni uyg'unlashtiruvchi mashqlar tizimi bo'lib, logopedik mashg'ulotlarga qo'shimcha vosita sifatida alohida ajratilgan vaqtda o'tkaziladi. Shuningdek, ushbu mashg'ulotlar logoped yoki tarbiyachining asosiy ish rejasiga integratsiya qilinadi.

Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logoritmik mashg'ulotlar quyidagi vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan:

- eshitish va ko'rish idrokining diqqat-e'tibori hamda xotirani rivojlantirish;
- ritmni his qilish va makonda mo'ljallash qobiliyatini oshirish;
- taqlid qilish ko'nikmalarini shakllantirish;
- syujetli-rolli o'yinlar orqali ijodkorlik, tashabbus, mustaqillik, faollik va iroda sifatlarini rivojlantirish;
- qo'l motorikasi, barmoq va panja harakatlari, umumiy tana harakatlarini faollashtiruvchi o'yin va mashqlarni bajarish;
- yuz mimikasi va orofasial praksisni rivojlantirish;
- nutq prosodiyasini rivojlantirish (ohang, ritm, tembr) uchun musiqali, ashulali, dramatik o'yinlardan foydalanish;
- ijodiy tasavvur va musiqiy xotirani shakllantirish;
- sahnalashtirish, ertaliklar, ko'ngilochar chiqishlar, bayram tadbirlari, pantomimalar va kontsertlar tashkil etish.

Logopedik mashg'ulotlar duduqlanuvchi bolalarning individual rivojlanish xususiyatlari, nuqsonning ta'sir darajasi hamda mashg'ulotlar jarayonidagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi zarur. Shu bois, logoped-defektologlar mashg'ulotlar vazifasini chuqur anglagan bo'lishi kerak.

Ye.F. Rau logopedik mashg'ulotlarning asosiy vazifasini quyidagicha izohlaydi: “Duduqlanuvchi bolalar nutqini yuklamasdan, tizimli va rejalashtirilgan mashg'ulotlar orqali tuzatish, noto'g'ri talaffuzni bartaraf etish hamda aniq va to'g'ri artikulyatsiyani tarbiyalash”.

Logopedik ishlar quyidagi bosqichlarga bo'linadi:

1. **Boshlang'ich bosqich** – logoped bilan birgalikdagi nutq va aks ettirilgan nutqni tarbiyalashga qaratilgan mashg'ulotlar.
2. **O'rta bosqich** – savollar asosida rasmlarni tasvirlab berish, mavzuli hikoya tuzish, o'qib eshittirilgan hikoyani qayta bayon qilish.
3. **Yakuniy bosqich** – o'yin, suhbat, mashg'ulot va kundalik muloqotda egallangan nutq malakalarini mustahkamlash.

N.A. Vlasova va Ye.F. Rauning metodikasi bolalar nutqini mustaqil shakllantirish darajalariga asoslanadi. Uzoq vaqtlar davomida ushbu yondashuv logopedik ishlar uchun ommaviy usullardan biri sifatida e'tirof etilgan. Hozirda esa logopedlar bu metodikaning ayrim elementlaridan foydalanmoqda.

N.A. Chevelyova esa qo'l faoliyati asosida tuzilgan o'ziga xos korreksion ishlar tizimini ilgari suradi. Uning yondashuvi psixologik konsepsiyaga tayanadi va bolaning vaziyatli nutqdan mustaqil nutqqa o'tishini ta'minlashga qaratilgan. U quyidagi nutq shakllarini farqlaydi:

- Kuzatuvchi nutq – bolalar amalga oshirayotgan harakatlarini izohlashadi.
- Yakunlovchi nutq – bolalar bajarib bo'lgan ishlarini ifodalaydi.
- Amalga oshiruvchi nutq – bolalar qilmoqchi bo'lgan harakatlarini rejalashtiradi, izohlaydi, nomlaydi.
- Duduqlanishni bartaraf etish jarayoni besh bosqichdan iborat:
- Tayyorlov bosqichi – bolaga logopedning nutqini tinglashni o'rgatish, nutq faolligini vaqtincha cheklash.
- Kuzatuvchi bosqich – harakat va nutq uyg'unligida birgalikdagi ifoda shakllantiriladi.
- Yakunlovchi bosqich – bajargan harakatlar haqida izohlash orqali nutq kengaytiriladi.
- Amalga oshiruvchi bosqich – mustaqil rejalashtirish va ifoda qilish malakalari rivojlanadi.
- Mustahkamlovchi bosqich – faoliyat jarayonini bayon qilish, savol-javob, istak va fikrni erkin ifodalash ko'nikmalari mustahkamlanadi.

Ushbu bosqichlar orqali bolalar mantiqiy fikrlash, ketma-ket va grammatik to'g'ri ifoda berish, nutqdan mustaqil foydalanish ko'nikmalariga ega bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalarda duduqlanishni bartaraf etish bo'yicha G.A. Volkova tomonidan ishlab chiqilgan o'yin faoliyati metodikasi bolalarning xarakter xususiyatlari, bilim va ko'nikmalarini, shuningdek, mustaqil muloqot shakllarini rivojlantirishga yo'naltirilgandir. Ushbu yoshda o'yinning roli juda

muhimdir, chunki bola faoliyatining yetakchi shakli aynan o'yindir. O'yin bolaning aqliy rivojlanishi, shaxs sifatida shakllanishi, nutq va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

O'yin orqali duduqlanuvchi bola nutqiga korreksion yondashish samarasi yuqori bo'ladi. Mashg'ulotni tashkil etishda logoped bola uchun qulay bo'lgan faoliyat turi orqali u bilan teng maqomda muloqot o'rnatadi, bolaning ishonchini qozonadi va uyatchanligini yengishga yordam beradi. Logoped tomonidan tashkil etilgan o'yin vaziyatlari bolaning o'zini erkin tutishiga, nutqiy muloqotga kirishishga, nutqiy nuqsonni vaqtincha unutishga yordam beradi. O'yin, shuningdek, bolaning umumiy holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi: uning qiziqishlari, xayoloti va tasavvuri rivojlanadi. Bularning barchasi korreksion ishlarning samaradorligini oshiradi.

G.A. Volkova tavsiyalariga ko'ra, turli yoshdagi duduqlanuvchi bolalar o'yin jarayoniga turlicha munosabatda bo'ladilar. Masalan, 4–5 yoshdagi duduqlanuvchi bolalar kichik guruhchalarda (2–3 kishi) o'ynashni afzal ko'radilar. Biroq, ular ko'pincha boshqa bolalar bilan hamkorlikni davom ettirmay, mustaqil ravishda harakat qilishadi. Ularning o'zini o'yinda tutishlari yaxshi gapiradigan bolalar guruhiga xos bo'lsa-da, jamoaviy o'yinlarda ular ko'proq ikkinchi darajali rollarni bajaradilar. Masalan: mashina haydayotgan shofyor, bilet tarqatuvchi kassir, ovqat suzayotgan oshpaz kabi rollarni ijro etadilar. Bunday bolalar ro'l tanlash jarayonida ham faol ishtirok etmaydilar.

Agar duduqlanuvchi bola me'yorda gapiradigan bolalar guruhida o'ynasa, ko'pincha o'yinni oxirigacha davom ettira olmaydi yoki o'rtada chiqib ketadi. 5–6 yoshdagi duduqlanuvchi bolalarning taxminan uchdan bir qismi jamoaviy o'yinlarda qatnashadi, yana uchdan bir qismi kichik guruhlarda (2–3 kishi) o'ynaydi, qolganlari esa ko'proq yolg'iz o'ynashni xush ko'radi.

Aynan shu yoshdagi me'yoriy nutqqa ega bo'lgan bolalar 50–60 daqiqa davomida mazmunli, murakkab syujetli o'yinlarda faol ishtirok etishadi. Duduqlanuvchi bolalar esa o'yinni odatda bir necha daqiqadan 20 daqiqagacha davom ettira oladilar va ko'pincha o'yin qoidalariga rioya qilmaydilar.

6–7 yoshdagi duduqlanuvchi bolalarda esa o'yin tajribasi kengayadi. Yangi qiziqishlarning paydo bo'lishi, xayol va tafakkur faoliyatining faollashuvi natijasida ularning jamoaviy o'yinlarga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada ortadi. Bu yoshdagi o'yinlar mazmuni boyroq, syujeti murakkabroq va bajarilishi xilma-xildir. Bu esa logopedik ishlarning natijadorligini oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan korreksion ishlarda kompleks yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Har tomonlama yondashuv nutq nuqsonini tezroq va samaraliroq bartaraf etishga xizmat qiladi. Shu bois, duduqlanishda logopedik, tibbiy va psixologik yondashuvlar birgalikda qo'llanilishi zarur.

Kompleks yondashuv doirasida ota-onalar bilan hamkorlik ham muhim o'rin tutadi. Uyda va ta'lim muassasasida olib boriladigan korreksion mashg'ulotlar bir-birini to'ldirgan holda tizimli tarzda tashkil etilishi lozim.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, logopedik mashg'ulotlarda o'yinlardan foydalanish bolalarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. O'yin faoliyati duduqlanuvchi bolaning darslardagi faolligini kuchaytiradi hamda uning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Duduqlanish og'ir nutq nuqsoni bo'lib, u asosan markaziy va vegetativ nerv tizimining faoliyati bilan bevosita bog'liqdir. Ushbu nutq nuqsonida bolalarda nafaqat talaffuz buzilishlari, balki ovoz tembri, ritmi, ohangi va psixologik holatda ham sezilarli o'zgarishlar kuzatiladi.

Shu sababli, duduqlanishni tuzatishda kompleks, tizimli va individual yondashuvlar zarur. Logopedik mashg'ulotlar esa bolaning yoshi va psixofiziologik holatiga mos ravishda, bosqichma-bosqich, metodik jihatdan asoslangan holda olib borilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamidova M.U. Maxsus pedagogika / o'quv qo'llanma. – Toshkent: “N1F MSH”, 2020.
2. Ayupova M.Y. Logopediya. O'zbekiston Faylasuflari Milliy Jamiyati nashriyoti. – Toshkent, 2007.
3. Raxmanova V.S. Korreksion pedagogika va logopediya. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma / O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: “Iqtisod-Moliya”, 2007.
4. Volkova L.S., Shaxovskaya S.N. Logopediya. – Moskva: “Vlados”, 2004.
5. Mo'minova L.R., Maxkamova U.A. Duduqlanishni bartaraf etish texnologiyasi. – Toshkent, 2020.
6. Shomahmudova R., Po'latova X.M. Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ish tizimi / o'quv-metodik qo'llanma. – Toshkent: “Lesson Press” MCHJ nashriyoti, 2016.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.